

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARAQQIYOT

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
27-28-sentyabr, 2024-yil

UNIVERSITY OF
OXFORD

ASU Arizona State
University

Penn
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

SILK ROAD
RESEARCH ACADEMY
connecting histories & futures

GEORGETOWN
UNIVERSITY

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI:
QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARAQQIYOT**

**Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
27-28 sentyabr, 2024-yil, Jizzax, O‘zbekiston**

**International scientific-practical conference
EDUCATION DEVELOPMENT STRATEGY: VALUE-BASED
DEVELOPMENT**

September 27-28, 2024, Jizzakh, Uzbekistan

**Международная научно-практическая конференция
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ
ЦЕННОСТЕЙ**

27-28 сентября 2024 г., Джизак, Узбекистан

JIZZAX – 2024

UDK:

BBK:

**“TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI:
QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARAQQIYOT”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
Jizzax-2024**

II-QISM

Mas’ul muharrir:

Qodirov G’ayrat O’roqboyevich –b.f.n., dotsent

Tahrir hay’ati:

O.A.Kim, F.Ibragimova, I.Xasanov, A.Jabborova, N.Bo’riyeva

Taqrizchilar:

Mamatov Abdug’afur Eshonqulovich – filologiya fanlari doktori, professor

Pardayeva Zulfiya Jo’rayevna - filologiya fanlari doktori, professor

Jumanazarov Umid Umirzokovich – pedagogika fanlari doktori, dotsent

Texnik sahifalovchilar:

N.Xadjimusayeva, H.Ne’matova, D.Abdualiyeva, D.Boymatova,
D.Bahriddinova

Jizzax davlat pedagogika universiteti tashkil etilganligining **50 yilligi** munosabati bilan tashkil etilgan ilmiy-amaliy konferensiya materiallariga oid mazkur to’plam ilmiy tadqiqot ishlari olib borayotgan va shu yo’nalishga qiziqish bildirgan barcha darajadagi tadqiqotchilar, professor-o’qituvchilarni birlashtirishga, nazariya va amaliyot o’rtasidagi aloqalarni rivojlantirish hamda tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo’yicha turli nuqtayi nazarlarni o’rganishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Ma’ruzalar materiallarida yoritilgan tarixiy jarayonlar, ma’lumotlar va chiqarilgan xulosalarning haqqoniyligiga mualliflar javobgar.

- Kormos, J. (2014). *Speech production and second language acquisition*. Routledge.
- McCarthy, M. (2019). *Vocabulary in context: Theory and practice*. Oxford University Press.
- Müller-Hartmann, A., & Schocker-v. Ditfurth, M. (2018). *Task-based language learning: Insights from research and practice*. *Language Teaching Research*, 22(3), 275-290. <https://doi.org/10.1177/1362168817732120>
- Reinders, H., & White, C. (2016). *Twenty-first century language learning: Technology, tools, and methods*. In K. Borthwick & M. Watson (Eds.), *Language learning and technology* (pp. 1-15). Routledge.
- Warschauer, M. (2018). *Digital tools and language learning: New paradigms and practices*. *Language Learning & Technology*, 22(2), 18-33. <https://www.lltjournal.org/item/2952>
- Yang, Y., & Chen, S. (2020). *Gamification in language education: A review of recent developments*. *Educational Technology Research and Development*, 68(1), 105-122. <https://doi.org/10.1007/s11423-019-09720-6>

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BO‘LAJAK TEXNOLOGIK TA’LIM O‘QITUVCHILARNI LOYIHALASH FAOLIYATIGA TAYYORLASHDAGI IMKONIYATLARI

Orishev Jamshid Bahodirovich
Texnologik ta’lim va tasviriy san’at
fanlari kafedrası,
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Abstract. Organization of educational processes on the basis of digital technologies in higher education institutions, increasing the competencies of future specialists in working with digital technologies during the educational process is an urgent issue. The article describes educational considerations for the preparation of future technological education teachers for design activities based on digital technologies.

Keywords: digital Uzbekistan-2030, technological education, digital technology, project, design activity, training, design stages, educational process.

Аннотации: Организация образовательных процессов на основе цифровых технологий в высших учебных заведениях, повышение компетенций будущих специалистов по работе с цифровыми технологиями в ходе образовательного процесса является актуальной проблемой. В статье описана подготовка будущих учителей технологического образования к проектной деятельности на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровой Узбекистан-2030, технологическое образование, цифровые технологии, проектная деятельность, проект, обучение, этапы проектирования, учебный процесс.

Prezidentimizning 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmonida ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish

bo'yicha bir qancha tadbirlar qatorida jumladan, ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, "blended learning", "flipped classroom" texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish masalalariga alohida e'tibor berilgan [1].

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda oliy ta'limda tahsil olayotgan talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning shart-sharoitlarini takomillashtirish, jamiyatni raqamlashtirishda o'zgarishlarga muvofiq soha faoliyatiga yo'naltirish, raqamli jamiyat uchun kadrlarni tayyorlash bilan bevosita bog'liq bo'lgan yosh mutaxassislarni tayyorlashning ko'plab muhim jihatlariga e'tibor qaratilgan.

Raqamli texnologiyalar-bu faoliyat yuritishning zamonaviy shakli bo'lib, unda ta'limni boshqarishning asosiy faktlari sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarning quyidagi muhim vazifasi dolzarb hisoblanadi: ya'ni amaldagi jarayonni izchil avtomatlashtirib borish hamda ta'lim oluvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash. Binobarin, bu jarayonda ko'plab ma'lumotlar raqamli formatga o'tkazilsa, elektron ko'rinishda saqlansa, axborot xavfsizligi masalalari hal etiladi. Shu sababli, pedagogika oliy ta'lim muassalarida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish, pedagogik jarayonda bo'lajak mutaxassislarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarini oshirishga e'tibor qaratish lozim.

Bir necha yillik kuzatishlarimiz asosida, pedagogika oliy ta'lim muassalarida raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari (BTTO)ni loyihalash faoliyatga tayyorlashda o'quv jarayonlarini tashkil etishga qo'yilayotgan talablar mazkur jarayonni texnologiyalashni, ya'ni butun ta'lim jarayonining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, o'qituvchi va talabalarning maqsad, vazifalarini oydinlashtirish, ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash, mashg'ulotdan kutiladigan natijalarni oldindan belgilash ta'lim samaradorligini ta'minlay oladi deb o'ylaymiz. Bunda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlaridan samarali foydalanishda quyidagilarga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi:

-o'qituvchi va talabalarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish;

-o'qituvchi-talabalar hamkorligida o'qitish shakllari, ta'lim texnologiyalari hamda metodlarini raqamli texnologiyalar negizida takomillashtirish;

-o'qituvchining kasbiy-pedagogik bilimdonligi va kasbiy madaniyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rini asoslash;

-hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari samarali ekanligini asoslash;

-hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida o'qituvchining raqamli texnologiyalar negizida pedagogik jarayonni loyihalashtirish imkoniyatlarini rivojlantirish;

-o'qituvchining raqamli texnologiyalar negizida loyihalash faoliyatiga asoslangan o'quv-biluv jarayonini tashkil etish va boshqarish;

-texnologik ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan xolda o'quv mashg'ulotlari uchun raqamli resurslarni shakllantirish.

BTTO'ni loyihalash faoliyatiga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari ta'lim jarayonida shakllantiriladi va unda o'quv jarayonini tashkil etishda loyihalash faoliyati asos qilib olinadi.

Loyihalash faoliyati «bilish usuli» sifatida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilariga bilimlarning hayot va ta'limdagi o'zini tushinishda, kasbiy tayyorgarlikda asosiy vositaga aylanib, fikrlash madaniyatini shakllantirishga hissa qo'shishda amaliy yordam beradi. Loyihalash faoliyati shuningdek bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining psixofizik, axloqiy va intellektual rivojlanishiga, ularning moyilligi va qobiliyatlarini, muhim kuchlarini va pedagogik kasbini faollashtirishga, kelajakdagi muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatga va umuminsoniy qadriyatlar tizimiga kirishishga, ularning faoliyati, kognitiv talab va ehtiyojlarini shakllantirish va qondirishga, o'z taqdirini o'zi belgilash, ijodiy o'zini namoyon qilish va uzluksiz ta'lim olish uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Loyihalarni amalga oshira turib talabalar o'z tajribalarida loyihaning (mahsulotning) hayotiy aylanishi haqida tasavvur hosil qiladilar - g'oyaning paydo bo'lishidan to moddiy amalga oshirish va amalda qo'llashgacha, asosiysi ob'yektiv dunyoni optimallashtirish, xarajatlar va erishilgan natijalarning o'zaro bog'liqligi hisoblanadi. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari loyihaviy faoliyatni bajarishning turli bosqichlarida o'z tushunchalari darajasida, muammolarni hal qilishda harakat taktikasini tushunadilar, turli xil murakkablikdagi loyihalarning mazmuni haqida g'oyalarni shakllantiradilar. Loyihalashda talabalar "nostandart" vazifalarni hal qilish (ma'lumotlarning yetishmasligi yoki ortiqcha bo'lishi, meyoriy yechim yo'q bo'lganda) uchun bilimlardan foydalanish tajribasiga ega bo'ladilar. Shu tufayli ijodkorlikni o'zlashtirish va tajribasi, tashqi sharoitlarni o'zgartirish orqali yangi natijaga erishish uchun ma'lum yechimlarni birlashtirish va takomillashtirish imkoniyati beriladi.

“Loyihalar usuli” mavjud muammoni hal qilish uchun qo'llaniladi, muammoni hal qilish esa turli axborot manbalari va texnologiyalaridan, o'quv qo'llanmalaridan foydalanish, shuningdek, bilim va ko'nikmalarni birlashtirish, fan, texnika, texnika va ijodkorlikning turli sohalaridan bilimlarni qo'llash zaruriyatini anglatadi. Ushbu usuldan foydalanish tufayli bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari o'rtasida bunday o'zaro ta'sir shaxsning ijodiy harakatlari ko'zlangan maqsadga erishish uchun qo'llanilganda yuzaga keladi, buning natijasida qo'yilgan maqsadga erishish bilan birga, o'sib borayotgan shaxsning ichki dunyosi takomillashadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini raqamli texnologiyalar negizida tayyorlashning asosiy g'oyalarini va yo'nalishlarini quyidagicha ifodalaniishi maqsadga muvofiq bo'lar edi:

- raqamli texnologiyalarning asosiy tarkibiy qismlari va uning jamiyat taraqqiyotiga mos ravishdagi dinamik rivojlanishini amalga oshirib borish;
- raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning asosiy tamoyillarini ilmiy-metodik jihatdan asoslash;
- raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashga oid o'quv rejadagi fanlar bloklarning o'zaro aloqadorlik qonuniyatlarini aniqlashtirish;
- raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish;
- amaliy ishlanmalarda o'z aksini topgan, metodologik yondoshuvlar oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini, xususan bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashni mukammallashtirishni ta'minlaydigan o'quv-dasturiy va o'quv-axborotli ta'minotlarni yaratish imkonini berish.

Demak, raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha erishilgan ijobiy natijalar, ta'lim sifati uchun yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar ularni loyihalash faoliyatiga tayyorlash bevosita ilg'or metodologiyalardan samarali foydalanishni taqoza etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni //Oliy ta'lim meyoriy hujjatlar to'plami. Toshkent. Sharq. 2019
2. Xasanboyev J, To'raqulov X.A., Xaydarov M.E., Xasanbayeva O.U.(2006) Pedagogika fanidan izohli lug'at.Toshkent 240 b.
3. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatova Sh.N.(2011) Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati. O'quv qo'llanma. Samarqand.
4. To'raqulov X. A., Orishev J.B (2011) Loyixali ta'lim – ta'lim samaradorligi garovi. "Ta'lim tizimida ijtimoiy - gumanitar fanlar " Ilmiy–uslubiy jurnali. Toshkent, № 3-4, B.38-41
5. To'raqulov O.X., Ahmedov J.R. (2019) Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish. Monografiya.Toshkent. 200 b.
6. Orishev J.B., Achilov S.T. (2023) Digital technologies as an educational process in preparing future teachers for project activities. International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION.Series B. Volume 2 Issue 3. March pp 425-429
7. Orishev J.B. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishda loyihalash texnologiyasidan foydalanish//“Tafakkur ziyosi” ilmiy-uslubiy jurnal. 2022 № 4. Jizzax. B.59-63
8. Orishev, Jamshid (2021) "Project for training professional skills for future teachers of technological education," *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal* : Vol. 2021 : Iss. 2, Article 16.
9. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся. Россия. Омск. 2005. 59 с.
10. Полат Е.С., Бухоркина М.Ю., Моисеева М.В. Петров А.Е. Новые педагогические и информаионные технологии в системе образования. М. “Академия”, 2001, 272 с.

	<i>n.кадырова «алмазный пояс» и повести в.распутина «прощание с матерью».....</i>	558
125	Qarshiyev O'ktam G'aybullo o'g'li , <i>Oliy ta'limda intellektual axborot tizimlarining qo'llash samaradorligi tahlili.....</i>	563
126	Djumayev Jasur Mamanazarovich , <i>Boshlang'ich sinflarda robototexnika darslarini tashkil etish imkoniyatlari.....</i>	567
127	Shoimova Feruza , <i>The integration of ICT in teaching practices.....</i>	572
128	Nurullayeva Aziza Ravshan qizi , <i>Raqamli texnologiyalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida obrazli tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....</i>	575
129	Madraximov Alishr Usubjon o'g'li , <i>Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida ta'limning virtuallashuvi.....</i>	579
130	Madusmanova Nazira Kuchkarbayevna, Yaxshiyeva Zuxra Ziyatovna, Smanova Zulayxo Asanaliyvna , <i>Atrof-muhit obyektlaridan mn(ii) ionini aniqlashning sorbsion-spektroskopik usulini ishlab chiqish.....</i>	583
131	Zarnigor Narbutaeva, Muhayyo Shodmonova, Hilola Raimova , <i>Analyzing the influence of digital media on the evolution of English Language.....</i>	586
132	G'aniyeva Xayriniso Baxtiyarovna , <i>Ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini shakllantirish mexanizmi.....</i>	591
133	Boltayev Abdurasul , <i>Orol ekologik halokati – XXI asr fojeasi.....</i>	598
134	Asrorova Zuxra Sarvar qizi, Yaxshiyeva Zuhra Ziyatovna , <i>Voltamperometriyani o'quvchilarga o'rgatishning pedagogik parametrlari: ilmiy innovatsiyalar va tadqiqotlarni integratsiyalash.....</i>	603
135	Rashidov Sharof Xolmurod o'g'li , <i>Jizzax viloyatida ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish va xususiy televideniyaning shakllanishi.....</i>	608
136	Abdullayev Javohir , <i>To'rtinchi sanoat inqilobining ta'lim jarayonlariga transformatsiyasi.....</i>	611
137	Aliyev Murodjon Tursun o'g'li , <i>Ilmiy-tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalari (scopusai misolida).....</i>	616
138	Karabayeva G.B., Yaxshiyeva Z.Z. <i>Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy ilmiy tadqiqotga asoslangan elektrokimyoviy usullardan foydalanish.....</i>	626
139	Джамолова Дулфуза Исмадиеровна , <i>Революция в обучении русскому языку: внедрение инновационных методов для эффективного обучения.....</i>	629
140	Orishev Jamshid Bahodirovich , <i>Raqamli texnologiyalarning bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarni loyihalash faoliyatiga tayyorlashdagi imkoniyatlari.....</i>	634
	V. TA'LIM SOHASIDA KENG ILMIY YONDASHUVLI VA PROGRESSIV ILG'OR TEXNOLOGIYALAR	
141	Boltayeva Barno , <i>Zamonaviy ta'limda fanlararo integratsiya.....</i>	638
142	Kiryigitova Sevara Botirovna, Sultonov Marat Mirzayevich , <i>Kadmiy va simob ionlarini spektrofotometrik usulda aniqlash.....</i>	642
143	G'aniyev Orif Abduxalikovich , <i>Metametodika – fanlararo integratsiya strategiyasi sifatida.....</i>	646
144	Шейхмамбетов Сервер Рефикович , <i>Эссе как один из видов жанра литературы.....</i>	649
145	Шералиева Ширин Абдисаломовна . <i>Взаимодействие и взаимовлияние</i>	